

FIZIKA VA BIOLOGIYA FANLARINING INTEGRATSIYASI ASOSIDA TIBBIY BIOFIZIKANI QO‘LLANILISHI

¹Qurbonov Mirzaahmad, ²Abdusalomov Zuhridin Mengali o‘g‘li

¹professor, O‘zMU, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115396>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika va biologiya fanlarining integratsiyasi asosida tibbiy biofizikani qo‘llanilishi muammolari ko‘rib chiqiladi. Fizika va biologiya fanlarining integratsiyasi asosida tibbiy biofizikani qo‘llanilishini amalga oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari aks ettiriladi.

Kalit so‘zlar: tibbiyot fizikasi, tibbiy asbob – uskunalar, LIBS, rentgen tomografiya,

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы применения медицинской биофизики на основе интеграции физических и биологических наук. На основе интеграции физических и биологических наук отражены особенности применения медицинской биофизики.

Ключевые слова: медицинская физика, медицинское оборудование, LIBS, рентгеновская томография.

Abstract. This article examines the problems of the application of medical biophysics based on the integration of physical and biological sciences. Based on the integration of physical and biological sciences, the specific features of the application of medical biophysics are reflected.

Keywords: medical physics, medical device - equipment, LIBS, rentgen tomography.

Zamonaviy klinik tibbiyotning rivojlanishi va joriy etilishida fizikaning qo‘shgan hissasiga kattadir. Tibbiyotga yoki tibbiy fizikaga tatbiq qilinadigan fizika hozirda fizikaning muhim qismi hisoblanadi. Tibbiyot fiziklari tadqiqot o‘tkazish, tadqiqot va ishlanmalar samarasini klinikada (ba‘zan klinik fizika yoki kasalxona fizikasi deb ham ataladi) amalga oshirish va tibbiyot fiziklarining yangi avlodlarini ham akademik ixtisoslik darajasida o‘qitish uchun turli-xil amaliy mashg‘ulotlarini olib boradilar.

Yaqin davrlar mobaynida yaratilgan zamonaviy tibbiy asbob uskunalari meditsinaning asosiy qismiga aylanib ulgurgan. Lazer fizikasi fanining paydo bo‘lishi ko‘plab qulayliklar yaratdi. Uning yuqori quvvatidan to‘g‘ri foydalangan holatlarda ko‘plab jarrohlik amaliyotlari va juda ham mushkul bo‘lgan operatsiyalar choksiz holatda amalga oshirilmoqda. Undan tashqari, mikroorganizmlar va inson klinik namunalari aniqlash va tahlil qilish uchun kuchli texnik vosita ekanligini ham isbotlandi. U jigar saratoni tashxisi va tasnifi uchun qo‘llanilgan. Tibbiyot fanlari katta ta‘sir ko‘rsatadigan rentgen lazerlarini ishlab chiqish uchun muhim bo‘lgan yangi qisqa to‘lqin uzunlikdagi lazer chiziqlari aniqlandi.

Tibbiyot fizikasi tabiiy fanlar bo‘limi bo‘lib, fizikani tibbiyotda qo‘llash bilan shug‘ullanadi. Bu uzoq tarixga ega bo‘lib, u hech bo‘lmaganda Uyg‘onish davriga borib taqaladi, u eksperimental fanlar ilk bor ildiz otishni boshlagan va asosan fizikadagi ikkita muhim kashfiyot natijasida rivojlangan: Vilgelm Rontgenning rentgen nurlari va Antuan Anri Bekkerel va Mmening radioaktivligi. Kyuri, XX asr boshlarida. Yigirmanchi asrning o‘rtalaridan hozirgi kungacha fizikada ko‘plab ajoyib kashfiyotlar amalga oshirildi, ular tibbiyot fanlari taraqqiyotiga, ayniqsa tibbiy diagnostika va davolashga katta ta‘sir ko‘rsatdi.

Laser induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) optik emissiya spektroskopiyasining bir shaklidir. Bu yuqori quvvatli lazer nurlarining moddalar (qattiq moddalar, suyuqliklar yoki gazlar) bilan o‘zaro ta’siri natijasida hosil bo‘lgan plazmadan chiqadigan yorug‘likdan foydalanishga asoslangan texnikadir. Chiqarilayotgan yorug‘lik plazmaning xarakterli parametrlari yetarli darajada ta’sir qiladi deb faraz qilsak, chiqarilgan yorug‘likning atomik spektroskopik tahlili plazmadagi elementar tuzilish va asosiy fizik jarayonlar haqida katta ma’lumotlarni ko‘rsatadi.

So‘nggi 20 yil ichida uning sanoat, atrof-muhit, tibbiyot, sud-tibbiyot fanlari va san’atda qo‘llanilishi tufayli LIBS ga qiziqish ortib bormoqda . Bu elementar tahlil uchun kuchli vosita bo‘lib, sezgirligi bo‘yicha boshqa an’anaviy elementar tahlil usullaridan ustun turadi . Bundan tashqari, u namunalarning elementar tarkibini tez aniqlash uchun moslashuvchan va qulay texnikani taklif etadi, shuningdek, kichik yoki umuman namuna tayyorlashning afzalligi . Yaqinda LIBS biologik va tibbiy tizimlarda va inson to‘qimalari namunalarini tahlil qilishda keng qo‘llanildi. LIBSning tibbiy qo‘llanilishi asosan ikki toifaga bo‘linishi mumkin.

1. Odamning klinik namunalarini tahlil qilish (masalan, tishlar, suyaklar, siydik pufagi va o‘t pufagidagi toshlar, jigar to‘qimalari yoki boshqa to‘qimalar namunalari)

2. Mikroorganizmlarni tahlil qilish (masalan, bakteriyalar, mog‘orlar, xamirturushlar va viruslar)

Birinchi toifaga kelsak, Patlak o‘t pufagidagi toshlar (amfizema va o‘t pufagining shilliq qavati ostida hosil bo‘lgan) shakllanishidagi turli elementlarning rolini o‘rganish uchun LIBS texnikasini qo‘lladi .

LIBS ilovalarining ikkinchi toifasi inson kasalliklari uchun mas’ul bo‘lgan bakteriyalar, mog‘orlar, xamirturushlar, sirdagi sporelar va viruslar kabi mikroorganizmlarni aniqlash texnikasidan foydalanadi. Patogen mikroorganizmni tezda aniqlay oladigan diagnostika usuli sifatida LIBS qo‘llanilishi tibbiyot hamjamiyatida katta qiziqish uyg‘otadi . Hozirgi vaqtda u patogen bakteriyalarni aniqlash uchun, xususan, shifoxona mikrobiologiya laboratoriyalarida yoki harbiy dala kasalxonalarida klinik jarayonlar uchun ishlatiladi. LIBS asosidagi bakteriyalarni identifikatsiyalash klinik bo‘lmagan sanoat jarayonlar uchun ham qo‘llaniladi . Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida LIBS salmonella enterik serovar typhimurium kabi oziq-ovqat bilan ifloslanish uchun mas’ul bo‘lgan bakteriyalarni tezkor aniqlash uchun ishlatiladi. Biyomedikal tahlil uchun LIBS texnikasi boshqa spektrokimyoviy usullardan ko‘ra ko‘proq amaliy afzalliklarga ega, masalan, induktiv ravishda bog‘langan plazma massa spektrometriyasi (ICP-MS), massa-yordamli lazer desorbsion ionlashning parvoz vaqti massa spektrometriyasi (MALDI-TOF-MS) va atomik yutilish spektroskopiyasi (AAS) . LIBS uskunasi ixcham, moslashuvchan, ishlatish uchun qulay va biotibbiyot namunalarini bevosita real vaqtda diagnostika qilish va tahlil qilish uchun qo‘llanilishi mumkin. Bundan tashqari, signalning shovqin nisbati boshqa spektroskopik usullarga qaraganda ancha yuqori. LIBS texnikasi yaqin kelajakda keng ko‘lamli biotibbiy jarayonlarni qamrab olish uchun kengaytirilishi mumkin.

Rentgen nurlaridan ham keng qamrovda foydalanilmoqda . Rentgen tomografiya tibbiy radiologiyaning bir bo‘limi bo‘lib, diagnostika usuli sifatida ishlatiladi. Ma’lumki, rentgen nurlari tananing turli qismlari tomonidan bir xil darajada yaxshi so‘rilmaydi . Kaltsiy kabi tanadagi og‘ir elementlar uglerod, kislorod va vodorod kabi yengil elementlardan ko‘ra rentgen nurlarini ancha yaxshi yutadi . Binobarin, suyaklar kabi og‘ir elementlarni o‘z ichiga olgan tana tuzilmalari; rentgen tasvirilarida yaqqol ajralib turadi . Yumshoq to‘qimalar (masalan, yog‘, mushaklar, o‘smalar va jigar yoki yurak kabi organlar) barchasi rentgen nurlarini deyarli teng darajada o‘zlashtiradi va shuning uchun rentgen tasvirida bir-biridan ajratish qiyin. Oddiy rentgen tasvirida

rentgen nurlari yo‘lidagi barcha ob‘ektlarning soyalari qo‘shiladi va shuning uchun oddiy tuzilmalarning soyalari kasallikni ko‘rsatadigan soyalarni maydalashi yoki aralashishi mumkin. Kasalliklarni ko‘rsatadigan soyalarni farqlash uchun rentgen tasvirlarini turli yo‘nalishlarda, masalan, orqa, yon va qiyshiq burchak ostida olish kerak. Tananing bo‘laklarini rentgen tasvirini olish (tana bo‘limining rentgenografiyasi) “tomografiya” deb nomlanadi.

1972-yilda Godfrey Xounsfield tomonidan kompyuter tomografiyasi ixtiro qilinishi natijasida rentgen tasviri keskin yaxshilandi. Ushbu ixtiro uni Allan Kormak bilan birga 1979 yilda tibbiyot bo‘yicha Nobel mukofotiga sazovor bo‘lishiga olib keldi. Rentgen kompyuter tomografiyasi tasviri planar kamerada olinganiga o‘xshaydi, ammo ikkita qo‘shimcha xususiyatga ega. Birinchidan, kamera shunday qurilganki, bosh bir necha ko‘rinishga ega bo‘lish uchun bemor atrofida bosqichma-bosqich yoki doimiy ravishda aylana oladi. Ikkinchidan, u organning kesma ko‘rinishini yaratish uchun bir nechta tasvirlarni birlashtirgan kompyuter bilan jihozlangan: jigar, qalqonsimon bez, miya, yurak, buyrak va boshqa tana a‘zolari. Eng ilg‘or kompyuter tomografiyasi kamera konstruksiyalari bir nechta boshga ega yoki detektorlar halqasi bilan qurilgan, bir va bir nechta boshli kameralarda esa boshlar bir nechta proyeksiya ko‘rinishini olish uchun bemor atrofida mexanik ravishda aylantiriladi. Tasvir bo‘laklari kompyuter dasturiy ta‘minotiga o‘xshasa, natijada tananing ichki qismining juda batafsil ko‘p o‘lchovli ko‘rinishi olinadi. Ba‘zi kompyuter tomografiyasi imtihonlari uchun tekshirilayotgan tananing ko‘rinishini yaxshilash uchun tomir ichiga kontrastli in‘yektsiya talab qilinadi. 1998 yilda kompyuter tomografiyasi birinchi to‘rt qismli spiral kompyuter tomografiyasi skanerlarining joriy etilishi bilan inqilob qildi. Ushbu ko‘p detektorli qatorlarni skanerlash kompyuter tomografiyasi dinamik va to‘liq uch o‘lchovli tasvirlash texnikasiga aylantirildi. Kompyuter tomografiyasi rentgenografiyasi ko‘plab kasalliklarning paydo bo‘lishi va evolyutsiyasi sirini ochib berdi. Masalan, kompyuter tomografiyasi tegishli kompyuter algoritmlarini ishlab chiqish bilan birga raqamlashtirilgan mamogrammalarda mikro kalsifikatsiyani aniqlash imkonini berdi, bu esa ko‘krak bezi saratonini erta aniqlashga olib keldi. Darhaqiqat, rentgen kompyuter tomografiyasi tibbiyotga fundamental ta‘sir ko‘rsatdi. Tibbiyot fizikasining yangi bosqichi optik tomografiyaning joriy etilishi bo‘lib, u ob‘ekt orqali o‘tadigan va tarqaladigan yorug‘likdan olingan tasvirlarni qayta tiklash orqali ob‘ektning raqamli hajmli modelini yaratadigan kompyuter tomografiyasining kompyuter tomografiyasi shaklidir. U asosan tibbiy tasvirlash tadqiqotlarida qo‘llaniladi va o‘rganilayotgan ob‘ektning hech bo‘lmaganda qisman yorug‘lik o‘tkazuvchanligi yoki shaffof bo‘lishiga tayanadi va shuning uchun u ko‘krak va miya to‘qimalari kabi yumshoq to‘qimalarda eng yaxshi ishlaydi. Kompyuter tomografiyasidagi keyingi ishlanmalar optik kogerent tomografiya ixtirosi bo‘ldi, u mikrometr o‘lchamlarini, optik sochuvchi biologik to‘qimalardan uch o‘lchamli tasvirlarni olish uchun yorug‘likdan foydalanadi. Ushbu tibbiy tasvirlash usuli odatda yaqin infraqizil nurlardan foydalanadigan past kogerentli interferometriyaga asoslangan. Nisbatan uzun to‘lqin uzunligi yorug‘likdan foydalanish uning tarqaladigan muhitga kirib borishiga imkon beradi. Optik kogerent tomografiyada qo‘llaniladigan yorug‘lik manbalariga super-lyuminescent diodlar, ultra qisqa impulsli lazerlar va super-uzluksiz lazerlar kiradi. Ushbu tasvirlash texnikasi 100 nm to‘lqin uzunliklarining keng diapazonida submikrometriya ruxsatiga erishish qobiliyatiga ega, shuningdek, signalni tez qabul qilish imkonini beruvchi yuqori signal-shovqin nisbati afzalligi. Hozirgi vaqtda tibbiy diagnostikada optik kogerent tomografiya optik kogerent tomografiya lazer nurlarining kogerentlik xususiyatlaridan foydalangan holda real vaqt rejimida biomedikal to‘qimalarning yuqori aniqlikdagi, kesma va uch o‘lchovli tasvirlarini berishi mumkin bo‘lgan taniqli tasvirlash usuli

hisoblanadi. U tibbiy diagnostikada, masalan, oftalmologiya va optometriyada bir nechta va turli xil ilovalarga ega, bu yerda u retinaning ichidan batafsil tasvirlarni olish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, yaqinda intervension kardiologiyada koronar arteriya kasalligini tashxislashda yordam berish uchun ishlatilgan. Bundan tashqari, diagnostika jarayonini yaxshilash uchun dermatologiyada istiqbolli ekanligi isbotlangan va teri tuzilmalarini tezroq va chuqurroq kirish tizimlari bilan tasvirlash uchun potentsial variantni taklif qiladi. Optik kogerent tomografiya ultratovushga o'xshab, terining yuqori qatlamlaridan tasvirlarni qayta tiklashga imkon beradi, lekin ancha yuqori fazoviy o'lchamlari. Undan bitta qatlamlarni va ularning vertikal va gorizontol kengayishini tasvirlash uchun foydalanish mumkin. Ko'rish chuqurligi odatda taxminan 1 mm ni tashkil qiladi, lekin to'qimalarning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq.

REFERENCES

1. Radziemski, Leon J.; Cremers, David A. (2006). Handbook of laser-induced breakdown spectroscopy. New York: John Wiley. ISBN 0-470-09299-8.
2. Schechter, Israel; Miziolek, Andrzej W.; Vincenzo Palleschi (2006). Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): fundamentals and applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0-521-85274-9.
3. J.P. Singh and S. N. Thakur, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, 1st ed. (Elsevier, 2007).